

JUAN ALVARO ECHEVERRI

CURRICULUM VITAE – 2/2021

Universidad Nacional de Colombia
Sede Amazonia, Kilómetro 2 Vía Tarapacá
Leticia, Amazonas, Colombia
+57-8-592-7996, ext. 29822
jaecheverri@unal.edu.co

EDUCATION

PhD (Anthropology)

New School for Social Research (New York, USA), 1997.

Antropólogo

Universidad de Antioquia (Medellín, Colombia), 1986.

PROFESSIONAL SUMMARY

Academic position

1997- Professor. Universidad Nacional de Colombia, sede Amazonia. Currently Full Professor, full time.

Other employments

1993-1997 Field Officer, Gaia Foundation (COAMA Programme in Colombia).

1989-1992 Researcher, Fundación Puerto Rastrojo (Colombia).

Research Group

Leader, Research Group Etnología y Lingüística Amazónicas (Colciencias, Colombia):

<http://scienti.colciencias.gov.co:8080/gruplac/jsp/visualiza/visualizagr.jsp?nro=00000000001915> Categoría A (Colciencias)

Main research/outreach projects and consultancies

2021- Director. Outreach Project “Construcción de prácticas pedagógicas para la transmisión propia de la lengua bora (p̥in̥emúna)” (Construction of pedagogical practices for the own transmission of the Bora language). Universidad Nacional de Colombia.

2020-2021 Associate researcher. Project “Strengthening of the knowledge of the rainforest from the culture and languages of the indigenous groups of the Colombian Amazon”. Universidad Nacional de Colombia.

2019 Director. Outreach Project “*Ruakido komeki jiyode iemo iyaziki uiñoa*: Con los cantos se alivia el corazón y se cuida el territorio de vida” (With the chants the heart is healed). Dirección Nacional de Extensión, Innovación y Propiedad Intelectual, Universidad Nacional de Colombia.

2018-2019 Associate researcher. Outreach project: Linguistic revitalization through the dancing rituals in the urban context. Dirección Nacional de Extensión, Innovación y Propiedad Intelectual, Universidad Nacional de Colombia.

2017-2109 Associate researcher. Indigenous Leticia: Tracing territorialities from the borders. Universidad Nacional de Colombia.

- 2015 Principal Investigator. Towards a reconstruction of the Witotoan Linguistic Family: The Nonuya language as missing link. Ministerio de Cultura, Instituto Caro y Cuervo (Colombia).
- 2015 Coordinator. Outreach Project Recuperation of the Nonuya language in the Nonuya community of Peña Roja. Universidad Nacional de Colombia.
- 2014-2015 Principal Investigator. Cultural revitalization: Context and meaning of the *yuaki* ritual. Universidad Nacional de Colombia.
- 2013-2014 Consultant. Contingency Plan for Isolated Peoples in the Pure River Region. Amazon Conservation Team, Bogotá.
- 2012-2013 Expert. Situation Analysis (SITAN) of indigenous childhood and adolescence in Colombia. UNICEF.
- 2010 Expert. Linguistic data of the isolated peoples of the Pure Region. Amazon Conservation Team, Bogotá.
- 2010 Consultant. Nonuya language. Ministry of Culture, Colombia.
- 2008-2010 Principal investigator. Spatial Notions in the Witoto Language. U. Nacional de Colombia.
- 2006-2009 Regional Coordinator. Rural Development and Grassroots Health based on the use of local resources in four displaced communities in Colombia. Italian Cooperation.
- 2006-2008 Principal investigator. Promissory Oleaginous Species of the Witoto. Colciencias.
- 2005-2009 Associate Researcher. A multimedia documentation of the languages of the People of the Center: DOBES (Documentation of Endangered Languages), Volkswagen Foundation-MPI.
- 2004-2005 Principal Investigator. Domestication and Scientific Validation of the Biological Activity of *Paullinia yoco*. RENACO (Italy).
- 2004 Technical Coordinator. Territorial Education Program in the multicultural context of the Amazon Region. Colciencias (Colombia).
- 2004 Consultant. Baseline for the formulation of action plans for the Orinoquia-Amazonia National Parks. Ministry of the Environment, Colombia.
- 2003-2005 Coordinator. Binational cooperation project "Amazon Trapeze: anthropological, socio-economic and political analysis of a frontier space". ECOS-Nord: Programme de Coopération et de Partenariat Universitaire Technique et Scientifique France-Amérique Latine.
- 2003 Principal Investigator. Use and management of *Paullinia yoco*. Centro Orientamento Educativo COE (Italy).
- 2003 Expert. Script for the Amazon collection. University Museum, Universidad de Antioquia, Colombia.
- 2001-2003 Coordinator. Muinane Education Program of the Muinane Community of Chukiki (Middle Caquetá). Agence Terre des Hommes (Alemania).
- 2001-2002 Expert. Conceptual bases for the management of national parks and the policy of social participation in conservation. Ministry of the Environment, Colombia.
- 1997-2001 Principal Investigator. Vegetable Salts: Contribution to the knowledge of an ignored resource. Earth Love Fund (UK)-Colciencias (Colombia)-Gaia Foundation (UK)-ICANH (Colombia)-Universidad Nacional de Colombia.
- 1997 Consultant. Non-timber forest products in indigenous territories. International Timber Trade Organization (ITTO).

Scientific associations and editorial committees

- 2019- Editorial Committee Member. *Mundo Amazónico* (Instituto Imani, Universidad Nacional de Colombia).
- 2010-2019 Editor. *Mundo Amazónico* (Instituto Imani, Universidad Nacional de Colombia).
- 2013- Scientific Committee Member. Series *Ethnographica*, Rumbo al Sur (Argentina).
- 2012- Member. Society for the Anthropology of Lowland South America (SALSA). Currently SALSA Webmaster
- 2009- Editorial Committee Member. *Revista Colombiana de Antropología* (Instituto Colombiano de Antropología e Historia).
- 1988- Member. American Anthropological Association (AAA).

Referee / Reviewer: *Anthropologica* (2020), *Journal de la Société des Americanistes* (2020), Brill Editions (2019), *Boletim do Museu Paraense Emílio Goeldi. Ciências Humanas* (2018), *Revista Gestión y Ambiente* (2017), *Current Anthropology* (2016), *Revista Maguaré* (2016), *Estudios de Literatura Colombiana* (2016), *Geoforum* (2015), *Editorial Universidad del Cauca* (2014), *Revista U.D.C.A. Actualidad & Divulgación Científica* (2013); *Caldasia* (2012); *Antipoda* (2012); *Ethnos: Journal of Anthropology* (2012); *Colombia Amazónica* (2011); *Human Ecology* (2008); *Revista Colombiana de Antropología* (2003, 2007); *Forma y Función* (2005); *Boletín de Antropología* (Universidad de Antioquia) (2002, 2004)

Program Committee Member / Organizer: Academic Program Chair, XII Sesquiannual Conference of the Society for the Anthropology of Lowland South America (SALSA), Vienna, Austria, 2019; organizer of the panel ‘The alchemical person’, IX Sesquiannual Conference of the Society for the Anthropology of Lowland South America (SALSA), Gothenburg, Sweden, 06-2014; organizer of the panel ‘Estado actual de la documentación de lenguas indígenas en Colombia’, XI Congreso de Antropología en Colombia, Bogotá, 06-2009; co-organizer of the symposium ‘Etnicidades, autonomías indígenas e fronteiras na Amazonia’, 53 Congreso Internacional de Americanistas, Mexico, 05-2009; organizador del Primer Encuentro de Experiencias Amazónicas de Diálogo de Saberes, Leticia, 08-2008; co-organizer of the Grupo de Trabajo ‘Sociodiversidad bosquesina’, IX ABANNE (Asociación Brasileira de Antropología, Región Norte y Nordeste), Manaus, 06-2005; co-organizer of the Seminário internacional ‘Proteção dos Conhecimentos das Sociedades Tradicionais’, Belem do Pará, 04-2005; co-organizer of the Simposio ‘Integración de una de las últimas piezas del rompecabezas amazónico: el complejo cultural y lingüístico del Caquetá-Putumayo (Amazonia Noroccidental)’, 49 Congreso Internacional de Americanistas, Santiago de Chile, 05-2003; co-organizador de la Conferencia ‘Territorialidad indígena y ordenamiento en la Amazonia’, Leticia, 11-1999.

Service to the University

- 2016-2018 Director, Instituto Amazónico de Investigaciones IMANI
- 2012-2014 Professors’ Representative in Campus Directive Council.
- 2011-2014 Publications Director. Amazonia Campus.
- 2007-2008 Coordinator, Research Line in History and Culture, Master’s Program in Amazonian Studies.
- 2003-2004 Director of Graduate Studies, Amazonia Campus.
- 2001-2004 Coordinator, Research Line in History and Culture, Master’s Program in Amazonian Studies.

- 2000-2001 Director, Linguistics Program, Amazonia Campus.
 2000-2001 Professors' Representative in Campus Directive Council.
 1999-2000 Director of Research, Amazonia Campus.

AWARDS AND FELLOWSHIPS

- 2020 Alejandro Angel Escogar Award in Environment and Sustainable Development.
 2015 Friedrich Wilhelm Bessel Research Award, Alexander von Humboldt Foundation, Germany.
 2005 *Bourse de séjour* Legs Bernard Lelong, CNRS. Paris, France.
 1998 National Award in Anthropology, Ministry of Culture, Colombia.
 1997 Frida Wunderlich Memorial Award for an Outstanding Dissertation, New York.
 1993 National Award in Indian Literature, Colombia.
 1988-1989 OAS-PRA Fellowship, Organization of American States.
 1987-1989 Fulbright Fellowship, USA.

LANGUAGES

Native speaker of Spanish. Speaks, reads and writes in English. Good knowledge of French, Portuguese and German. Competent in the Minika dialect of Uitoto.

PUBLICATIONS

Journal articles

- Echeverri, J. A., Román-Jitdutjaaño, Oscar, Sánchez, Alicia & Avirama, Ana Maytik. (2020). 'Vi las cosas de mis antepasados y me curé': Violencia y memoria en una colección etnográfica del Museo Británico. *Bulletin IFEA* (manuscript under review).
- Wojtylak, K.I. & Echeverri, J. A. (2020). Towards a reconstruction of the Proto-Witotoan Pronominal System (Northwest Amazon). *Studia Linguistica* (manuscript under review).
- Echeverri, J. A. & Seifart, F. (2020). Proto-Witoto-Ocaina-Nonuya and its relation to Proto-Bora-Muinane: A re-evaluation of the Witotoan family. *International Journal of American Linguistics* (manuscript under review).
- Agga Calderón 'Kaziya Buinaima', L., Wojtylak, K. I., and Echeverri, J.A. (2019). Murui: Naie jiyakino. El lugar de origen. The place of origin. *Revista Lingüística* 15(1, Special issue *Línguas indígenas: Artes da palavra / Indigenous Languages: verbal arts*, edited by Kristine Stenzel and Bruna Franchetto): 50-87.
<http://dx.doi.org/10.31513/linguistica.2019.v15n1a25563>
- Moreno, E. (Sika), E. Moreno, V. Gómez, E. Moreno, S. Rodríguez, M. Gómez, E. Moreno, J. Moreno, K. Moreno, B. Moreno, D. Moreno, N. Anibal, G. A. Viasús Quintero, I. V. Romero Cruz & J. A. Echeverri. (2017). Un nuevo capítulo en la recuperación de la lengua nonuya: testimonio de una experiencia reciente. *Mundo Amazónico* 8(2): 85-105.
<https://doi.org/10.15446/ma.v8n2.67156>
- Echeverri, J. A. (2016). La conjuración de la Madre: sobre la traducción de un texto de Anastasia Candre. *Diálogo: An interdisciplinary journal published by the Center for Latino Research at DePaul University* 16(1): 47-60. <https://dx.doi.org/10.5281/zenodo.3780428>
- Echeverri, J. A. & Romero Cruz, Isabel Victoria. (2016). Agonía y revitalización de una lengua y un pueblo: los Nonuya del Amazonas. *Forma y Función*, 29(1): 135-156.
<https://doi.org/10.15446/fyf.v29n2.60192>
- Seifart, F. & Echeverri, J. A. (2015). Proto Bora-Muinane. *LIAMES – Línguas Indígenas Americanas* 15(2): 279-311. <https://doi.org/10.20396/liames.v15i2.8642303>

- Peña-Venegas, C. P., T. J. Stomph, G. Verschoor, J. A. Echeverri, P. C. Struik. (2015). Classification and Use of Natural and Anthropogenic Soils by Indigenous Communities of the Upper Amazon Region of Colombia. *Human Ecology* 43(6): 1-15. <http://dx.doi.org/10.1007/s10745-015-9793-6>
- Echeverri, J. A. (2015). Substances and persons: on the culinary space of the People of the Centre. *Tipití: Journal of the Society for the Anthropology of Lowland South America* 13(2): 91-103. <https://doi.org/10.5281/zenodo.3780448>
- Rahman, E. & Echeverri, J. A. (2015). Introduction: The Alchemical Person. *Tipití: Journal of the Society for the Anthropology of Lowland South America* 13(2): 1-10. <https://doi.org/10.5281/zenodo.3780465>
- Seifart, F., & Echeverri, J. A. (2014). Evidence for the identification of Carabayo, the language of an uncontacted people of the Colombian Amazon, as belonging to the Tikuna-Yurí linguistic family. *PLoS ONE* 9(4): e94814. <https://doi.org/10.1371/journal.pone.0094814>
- Echeverri, J. A., & Roman-Jitdutjaño, O. (2013). Ash salts and bodily affects: Witoto traditional environmental knowledge as sexual education. *Environmental Research Letters*, 8(015034), 13. <https://doi.org/10.1088/1748-9326/8/1/015034>
- Echeverri, J. A., & Roman-Jitdutjaño, O. (2011). Witoto ash salts from the Amazon. *Journal of Ethnopharmacology*, 138(2), 492–502. <https://doi.org/10.1016/j.jep.2011.09.047>
- Echeverri, J. A. (2011). The Putumayo Indians and the Rubber Boom. *Irish Journal of Anthropology*, 14(2), 13–18. <https://doi.org/10.5281/zenodo.3780494>
- Echeverri, J. A. (2010). To Heal or to Remember: Indian Memory of the Rubber Boom and Roger Casement's 'Basket of Life', *ABEI Journal* (12), 49–64. <https://doi.org/10.5281/zenodo.3780508>
- Román-Jitdutjaño, O. & Echeverri, J. A. (2010). Mito de la coca: el manejo y sus consecuencias. *Mundo Amazónico* 1:315-326. <https://doi.org/10.5113/ma.1.9408>
- Echeverri, J. A. (2010). Percepciones y efectos de cambio climático en grupos indígenas de la Amazonía colombiana. *Folia Amazónica* (Iquitos, Peru), 19(1-2), 85–93. <https://doi.org/10.24841/fa.v19i1-2.344>
- Echeverri, J. A. (2009). Pueblos indígenas y cambio climático: el caso de la Amazonía colombiana. *Bulletin de l'Institut Français d'Études Andines*, 38(1), 13–28. <https://doi.org/10.4000/bifea.2774>
- Belaunde, L. E., & Echeverri, J. A. (2008). El yoco del cielo es cultivado: perspectivas sobre Paullinia yoco en el chamanismo airo-pai (secoya-tucano occidental). *Anthropologica* (Lima, Perú), 26, 87–112. <https://doi.org/10.5281/zenodo.3780541>
- Echeverri, J. A., & Roman-Jitdutjaño, O. (2008). Diálogo de saberes y meta-saberes del diálogo: una perspectiva amazónica. *Revista Estudios Sociales Comparativos* (Popayán, Colombia), 2(1), 68–85. <https://doi.org/10.5281/zenodo.3780547>
- Echeverri, J. A. (2002). Cultura, política y pedagogía en la educación indígena: La etnoeducación en el Amazonas colombiano. *Amazônida. Revista do Programa Pós-Graduação em Educação da Universidade do Amazonas*, 6(1), 25–38.
- Echeverri, J. A. (2002). La naturaleza es bagazo y la humanidad almidón: Visión del medio natural desde los grupos que consumen ambil. *Boletín de Antropología*, 15(32), 13–30. <https://doi.org/10.5281/zenodo.3780559>
- Cardona, M., & Echeverri, J. A. (1997). Etnoeducación y cultura: elementos para una caracterización de la educación indígena en el departamento del Amazonas. *Boletín de Antropología*, 11(28), 71–92. <https://doi.org/10.5281/zenodo.3780565>
- Echeverri, J. A. (1992). Sondeo de fuentes bibliográficas sobre lenguajes del interfluvio Caquetá-Putumayo, Amazonia colombo-peruana. *Amerindia: Revue d'ethnolinguistique amérindienne*, 17, 149–172. <https://doi.org/10.5281/zenodo.3780569>

Echeverri, J. A. (1987). Las prácticas populares de adivinación. *Boletín de Antropología*, 6(21), 211–235. <https://doi.org/10.5281/zenodo.3780572>

Books

- Echeverri, Juan Alvaro. (2021). *La gente del centro del mundo: Curación de la historia en una sociedad amazónica*. Bogotá: Editorial Universidad Nacional de Colombia (manuscrito en revisión). <http://doi.org/10.5281/zenodo.4300908>.
- Román-Jitdutjaaño, O., & Echeverri, J. A. (2020). *Iairue Nagini - Sal de vida: Biodiversidad como educación sexual*. Bogotá: Alejandro Angel Escobar Award in Environment and Sustainable Development.
- Román-Jitdutjaaño, O., Román, S. & Echeverri, J. A. (2020). *Iairue nagini: Aiñiko uruki nagini, Aiñira uruki nagini = Halógeno-Halófito: Sal de vida*. Leticia: Universidad Nacional de Colombia, Sede Amazonia, Instituto Amazónico de Investigaciones Imani. <https://repositorio.unal.edu.co/handle/unal/77785>
- Echeverri, J. A., & Candre, H. (2008). *Tabaco frío, coca dulce: Palabras del anciano Kinerai de la Tribu Cananguchal para sanar y alegrar el corazón de sus huérfanos= Jirue ñona riérue jíbina: Jikofo Kinéreni éirue jito Kinerai ie jaiéniki komeki zuitaja ie jiyóitaja úai yoina*. Second edition. Leticia: Universidad Nacional de Colombia, Sede Amazonia. <http://www.bdigital.unal.edu.co/2277/>
- Candre-Kinerai, H., & Echeverri, J. A. (1996). *Cool Tobacco Sweet Coca: Teachings of an Amazonian Sage from the Colombian Amazon*. London: Themis Books. <http://www.greenbooks.co.uk/Book/44/Cool-Tobacco-Sweet-Coca.html>
- Candre-Kinerai, H., & Echeverri, J. A. (1993). *Tabaco frío, coca dulce*. Premio Nacional al Rescate de la Tradición Oral. Bogotá: Colcultura.

Edited books

- Echeverri, J. A. (ed.). (2016). *Féene fíivo játyime iyáachimihai jínije –Territorio primordial de vida de la descendencia del Centro: Memorias del territorio del Pueblo Féeneminaa Gente de Centro*. Ancianos del Pueblo Féeneminaa. Puerto Santander (Amazonas): Comunidad Chukiki, Resguardo Predio Putumayo; Comunidad de Villa Azul, Resguardo nonuya de Villa Azul. <https://doi.org/10.5281/zenodo.3780583>
- Echeverri, J. A., & Pérez Niño, C. (Eds.). (2011). *Amazonia colombiana: imaginarios y realidades. Memorias de la Cátedra Jorge Eliécer Gaitán*. Bogotá: Editorial Universidad Nacional de Colombia. <http://www.bdigital.unal.edu.co/9890/>
- Robuchon, E. (2010). *En el Putumayo y sus afluentes* (Segunda edición con nuevos materiales y notas), ed. by Juan A. Echeverri. Popayán (Colombia): Biblioteca del Gran Cauca. 198 pp. <https://doi.org/10.5281/zenodo.3780585>
- Echeverri, J. A., & Pérez Niño, C. (Eds.). (2010). *Memorias Primer encuentro amazónico de experiencias de diálogo de saberes*. Leticia: Universidad Nacional de Colombia, Sede Amazonia. 162 pp. <http://www.bdigital.unal.edu.co/2157/>
- Echeverri, J. A. (Ed.). (2009). *Plantas medicinales de la Gente de hacha*. Bogotá: ACOE-IMANI-Cooperazione italiana. 123 pp. <http://www.bdigital.unal.edu.co/2349/>
- Echeverri, J. A. (Ed.). (2004). *'Botando pereza': El yoco entre los secoya del Putumayo*. Leticia: Instituto de Investigaciones Amazónicas IMANI & RE.NA.CO Compagina per le risorsi naturale. <https://doi.org/10.5281/zenodo.3780589>
- Vieco, J. J., Calvo, C. E. F., & Echeverri, J. A. (Eds.). (2000). *Territorialidad indígena y ordenamiento en la Amazonia*. Leticia: Universidad Nacional de Colombia. <http://www.bdigital.unal.edu.co/10064/>

Book chapters

- Echeverri, J. A. (2021). Volviendo a escuchar la voz de los antiguos: Las grabaciones murui (uitoto) de K. Th. Preuss. En *A 100 años de la antropología de Konrad Theodor Preuss en Colombia*, ed. por P. Alcocer, R. Pineda Camacho y O. Iván García. México: Universidad Nacional Autónoma de México (forthcoming).
- Román-Jitdutjaño, O., Sánchez, A., Echeverri, J. A., Avirama, A. M., Osorio Sunnucks, L., Martínez Milantchi, M., Esteban Palma, M. F. (2021). House of Shadows, Basket of Seeds. In *Mapping a New Museum/Trazando un Museo Nuevo*, ed. by Laura Osorio Sunnucks and Jago Cooper. London: Taylor and Francis Group, Routledge (forthcoming).
- Echeverri, J. A., Fagua, D., & Wojtylak, K. I. (2021). The Witotoan language family. In P. Epps & L. Michael (Eds.), *International Handbook of Amazonian languages*. Berlin: De Gruyter Mouton (forthcoming).
- Echeverri, J. A., & I. V. Romero. (2021). “La lengua nonuya: historia y estado actual de su proceso de revitalización.” En: *Lenguas indígenas de América Latina: Contextos, contactos, conflictos. Memorias del IV Coloquio Internacional de Estudios Latinoamericanos de Olomouc (CIELO-4)*, ed. by Lenka Zajícová. Universidad Palacký de Olomouc, Olomouc, República Checa (manuscript under review).
- Echeverri, J. A. (2019). La obra de Thomas Whiffen un siglo después. In T. Whiffen, *O noroeste amazónico: notas de alguns meses que passei entre tribos canibais*, pp. 25-54. Trans. by H. Rocha. Rio Branco: Nepan. <https://doi.org/10.5281/zenodo.3780591>
- Echeverri, J. A. (2016). ¿Qué es una comunidad indígena?: identidad y autonomía territorial en dos comunidades de la Gente de Centro. En Gilse Elisa Rodrigues, Michel Justamand, Tharcísio Santiago Cruz (eds.), *Fazendo antropologia no Alto Solimões: diversidade étnica e fronteira*, 83-102. São Paulo: Alexa Cultural. <http://doi.org/10.5281/zenodo.3780595>
- Echeverri, J. A. (2015). Cool Tobacco Breath: the uses and meanings of tobacco among the People of the Centre. In A. Russell & E. Rahman (Eds.), *The Master Plant: Tobacco in Lowland South America* (pp. 107-129). London: Bloomsbury Academic Publishing. <http://doi.org/10.5281/zenodo.3780600>
- Echeverri, J. A. (2014). La suerte de Robuchon. In C. Páramo, R. Pineda & C. Steiner (Eds.), *El paraíso del diablo: Roger Casement y el informe del Putumayo un siglo después* (pp. 233-251). Bogotá: Editorial Universidad de los Andes. <http://doi.org/10.5281/zenodo.3780606>
- Echeverri, J. A. (2014). La coca en el Amazonas: una perspectiva botánica, cultural e histórica. En: M. C. Ramírez, C. Torres del Río, A. López Restrepo, A. C. Pérez Benavides, A. M. Bacca Mejía (eds.), *Análisis histórico del narcotráfico en Colombia (VIII Cátedra Anual de Historia “Ernesto Restrepo Tirado” 2003)*, 70-108. Bogotá: Museo Nacional de Colombia.
- Echeverri, J. A. (2013). Canasto de vida y canasto de las tinieblas: memoria indígena del tiempo del caucho. In F. Correa Rubio, J.-P. Chaumeil, & R. Pineda Camacho (Eds.), *El aliento de la memoria: Antropología e historia en la Amazonía* (pp. 471–484). Bogotá: Universidad Nacional de Colombia; Instituto Francés de Estudios Andinos (IFEA); Centre National de la Recherche Scientifique (CNRS). <http://doi.org/10.5281/zenodo.3780617>
- Echeverri, J. A. (2013). La etnografía del Gran Chaco es amazónica. In F. Tola (Ed.), *Gran Chaco: Ontologías, poder y afectividad* (pp. 41–43). Buenos Aires: Asociación Civil Rumbo Sur. ISBN: 978-987-27338-6-5
- Nieto, J. C., & Echeverri, J. A. (2013). ‘Si esto fuera una maloca de por allá, pues fuera otra historia’: La comunidad uitoto de Florencia, Caquetá. In J. C. Suárez Alvarez & C. G. Zárate (Eds.), *Un río de saber: Investigaciones desde la Amazonia colombiana* (pp. 159–186). Leticia: Universidad Nacional de Colombia. <http://doi.org/10.5281/zenodo.3780625>
- Maia da Costa, L. F., Souza Filho, E. B. de, & Echeverri, J. A. (2013). Percepções de alunos indígenas sobre a aprendizagem matemática escolar e a sociocultural. In Sociedad de

- Educación Matemática Uruguaya (Ed.), *Actas del VII Congreso Iberoamericano de Educación Matemática (CIBEM)* (pp. 3668–3675). Montevideo (Uruguay): Sociedad de Educación Matemática Uruguaya. <http://www.cibem7.semur.edu.uy/7/actas/pdfs/1143.pdf>
- Echeverri, J. A. (2012). Calor amazónico. In R. D. Flórez (Ed.), *Homérica latina: arte, ciudades, lenguajes y conflictos en América Latina*. Memorias de la Cátedra Marta Traba 'Homérica Latina' (pp. 135–140). Bogotá: Editorial Universidad Nacional de Colombia. <http://doi.org/10.5281/zenodo.3780685>
- Echeverri, J. A. (2010). El cambio climático como política, naturaleza y sociedad en la Amazonia colombiana. In G. Palacio (Ed.), *Ecología política en la Amazonia: las profusas y difusas redes de la gobernanza* (pp. 145–168). Bogotá: ILSA & Universidad Nacional de Colombia. <http://doi.org/10.5281/zenodo.3780697>
- Echeverri, J. A., & Pereira, E. (2010). 'Mambear coca no es pintarse de verde la boca': Notas sobre el uso ritual de la coca amazónica. In M. Chaves & L. del Cairo (Eds.), *Perspectivas antropológicas sobre la Amazonía contemporánea* (pp. 565–594). Bogotá: Instituto Colombiano de Antropología e Historia ICANH & Universidad Javeriana. <http://doi.org/10.5281/zenodo.3780676>
- Echeverri, J. A. (2009). Siete fotografías: una mirada obtusa sobre la Casa Arana. In M. Cornejo Chaparro & A. Chirif (Eds.), *Imaginario e Imágenes de la época del caucho: Los sucesos del Putumayo* (pp. 42–57). Lima: CAAAP. <http://doi.org/10.5281/zenodo.3780699>
- Belaunde, L. E., & Echeverri, J. A. (2008). Como un padre que da consejo': Paullinia yoco entre los airu-pai del Perú. In M. Lenaerts & A.M. Spadafora (Eds.), *Pueblos indígenas, plantas y mercados – Amazonía y Gran Chaco* (pp. 103–131). Bucarest: Zeta Books. <http://doi.org/10.5281/zenodo.3780702>
- Echeverri, J. A. (2008). ¿De chagrera a secretaria?: Balance de algunas acciones en etnoeducación en el Amazonas colombiano. In M. Bertely, J. Gasché, & R. Podestá (Eds.), *Educando en la diversidad: Investigaciones y experiencias educativas interculturales y bilingües* (pp. 135–166). Quito: Abya-Yala. <http://doi.org/10.5281/zenodo.3780709>
- Echeverri, J. A., & Pereira, E. (2005). "Mambear coca não é pintar a boca de verde": Notas sobre a origem e o uso ritual da coca amazônica. In B. C. Labate & S. L. Goulart (Eds.), *O Uso ritual das plantas de poder* (pp. 117–185). Campinas: Mercado de Letras. <http://doi.org/10.5281/zenodo.3780680>
- Echeverri, J. A. (2005). Territory as body and territory as nature: Intercultural dialogue? In A. Surrallés & P. García-Hierro (Eds.), *The Land Within: Indigenous territory and the perception of environment* (pp. 230–247). Copenhagen: IWGIA. <https://www.iwgia.org/en/resources/publications/305-books/2648-the-land-within-indigenous-territory-and-the-perception-of-the-environment.html>
- Gasché, J., & Echeverri, J. A. (2004). Hacia una sociología de las sociedades bosquesinas. In D. Ochoa & C. Guio (Eds.), *Control social y coordinación: un camino hacia la sostenibilidad amazónica* (pp. 165–181). Bogotá: Defensoría del Pueblo, Universidad Nacional de Colombia, Corpoamazonía, Parques Nacionales de Colombia. <http://doi.org/10.5281/zenodo.3780789>
- Echeverri, J. A. (2004). Territorio como cuerpo y territorio como naturaleza: ¿diálogo intercultural? In A. Surrallés & P. García-Hierro (Eds.), *Tierra adentro: Territorio indígena y percepción de entorno* (pp. 259–275). Copenhagen: IWGIA. https://www.iwgia.org/en/iwgia_files_publications_files/0331_tierra_adentro.pdf
- Botero, R., & Echeverri, J. A. (2002). ¿Política territorial o territorializar la política? Ensayo metodológico en la Dirección Territorial Orinoquia Amazonia. In Unidad Administrativa Especial del Sistema de Parques Nacionales Naturales de Colombia (Ed.), *Política de participación social en la conservación*. Bogotá: Ministerio del Medio Ambiente. <http://doi.org/10.5281/zenodo.3780843>

- Botero, R., & Echeverri, J. A. (2002). Dos centros de pensamiento para el manejo y conservación del Parque Cahuinarí. In Unidad Administrativa Especial del Sistema de Parques Nacionales Naturales de Colombia (Ed.), *Parques con la gente II: Política de participación social en la conservación* (pp. 161–184). Bogotá: Unidad Administrativa Especial del Sistema de Parques Nacionales Naturales de Colombia, Ministerio del Medio Ambiente.
<https://www.portalces.org/sites/default/files/migrated/docs/611.pdf>
- Román, O., Román, S., López, A., Weniger, B., & Echeverri, J. A. (2002). Vegetable Salt: An ignored resource. In J. Fleurentin, J. M. Pelt, & G. Mazars (Eds.), *Des sources du savoir aux médicaments du futur == From the sources of knowledge to the medicines of the future* (pp. 352–354). Metz (France): IRD Editions.
- Echeverri, J. A. (2002). La escritura de las narrativas orales indígenas. In M. Trillos Amaya (Ed.), *Enseñanza de lenguas en contextos multiculturales*. Bogotá: Instituto Caro y Cuervo & Universidad del Atlántico. <http://doi.org/10.5281/zenodo.3780893>
- Echeverri, J. A., Roman-Jitdutjaño, O., & Román, S. (2001). La sal de monte: un ensayo de ‘halofitogenografía’ uitoto. In C. E. Franky & C. G. Zárate (Eds.), *Imani mundo. Estudios en la Amazonia colombiana*. Bogotá: Unibiblos.
<http://bdigital.unal.edu.co/3740/2882/lasaldemonte.pdf>
- Echeverri, J. A. (2000). Reflexiones sobre el concepto de territorio y ordenamiento territorial indígena. In J. J. Vieco, C. E. Franky & J. A. Echeverri (Eds.), *Territorialidad indígena y ordenamiento en la Amazonia* (pp. 173–180). Leticia: Universidad Nacional de Colombia.
www.bdigital.unal.edu.co/10064/6/9588051851.pdf
- Echeverri, J. A. (2000). The first love of a young man: salt and sexual education among the Uitoto Indians of Lowland Colombia. In J. Overing & A. Passes (Eds.), *The Anthropology of Love and Anger. The Aesthetic of Conviviality in Native Amazonia* (pp. 33–45). London: Routledge. <http://doi.org/10.5281/zenodo.3780938>
- Cardona, M., Echeverri, J. A. (1997). Elementos para una caracterización de la educación indígena en el Amazonas. En D. Aguirre (ed.), *Cultura, Lenguas, Educación: Memorias*, 199–224. Bogotá: Universidad del Atlántico e Instituto Colombiano de Antropología e Historia ICANH.
- Echeverri, J. A. (1996). The Tobacco Spirit’s Game: From Oral to Written Expression in the Amazon Basin. In M. Preuss (Ed.), *Beyond Indigenous Voices* (pp. 115–122). Lancaster, CA: Labyrinthos. <http://doi.org/10.5281/zenodo.3780996>
- Echeverri, J. A., & Landaburu, J. (1995). Los nonuya del Putumayo y su lengua: Huellas de su historia y circunstancias de un resurgir. In M. Pabón Triana (Ed.), *La recuperación de lenguas nativas como búsqueda de identidad étnica* (pp. 39–60). Bogotá: Universidad de los Andes, CCELA. <http://doi.org/10.5281/zenodo.3781013>

Book reviews

- Echeverri, J. A. (2014). Book review: *Jiaño Nokikuriño – El Verano y la Lluvia: mito de la nación uitota* (López, Yahuarcani & Yahuarcani, 2014). *Mundo Amazónico* 5, 477–481.
<https://revistas.unal.edu.co/index.php/imanimundo/article/view/45822/48350>
- Echeverri, J. A. (2012). Book review: *Ayahuasca Weaving Destinies* (Jimmy Weiskopf, Bogotá, 2010). *Revista Colombiana de Antropología*, 48(2), 253–259.
<http://www.redalyc.org/articulo.oa?id=105026884013>
- Echeverri, J. A. (2012). Book review: *Por donde hay soplo: Estudios amazónicos en los países andinos* (J.P. Chaumeil, O. Espinosa & M. Cornejo, 2012). *Mundo Amazónico*, 3, 294–299.
<http://www.revistas.unal.edu.co/index.php/imanimundo/article/view/32336/33926>
- Echeverri, J. A. (2002). Book review: *Les rituels du dialogue: promenades ethnolinguistiques en terres amérindiennes* (Monod-Becquelin & Erikson, 2000). *Mana*, 8(2), 209–212.
http://www.scielo.br/scielo.php?script=sci_arttext&pid=S0104-93132002000200012

Policy Paper

Echeverri, J. A. (2007). Ordenamiento territorial como pedagogía política: Áreas protegidas y territorios indígenas en la Amazonia oriental (Policy Paper No. 21) (12 pp.). Bogotá: Friedrich Ebert Stiftung in Colombia FESCOL. <http://library.fes.de/pdf-files/bueros/kolumbien/06459.pdf>

Web archives

Echeverri, J. A. (2018). *Base de datos de la lengua Nonuya*. Dataset. <http://doi.org/10.5281/zenodo.3899512> 10.5281/zenodo.3899512

Echeverri, J. A. (Ed.) (2014). Lengua nonuya: Estado de la documentación de la lengua y transcripción y traducción de grabaciones de cuatro hablantes de la lengua. Published online in: Seifart, F., Fagua, D., Gasché, J., & Echeverri, J. A. (eds.), *A multimedia documentation of the languages of the People of the Center*. Online publication of transcribed and translated Bora, Ocaina, Nonuya, Resígaro, and Witoto audio and video recordings with linguistic and ethnographic annotations and descriptions. Nijmegen: DOBES-MPI. Available at https://corpus1.mpi.nl/qfs1/media-archive/dobes_data/Center/Info/2014.Echeverri.LenguaNonuya.pdf

Echeverri, J. A., & Pérez Niño, C. (2013). Genealogical dataset of the Tikuna community of Arara. Universidad Nacional de Colombia, Amazonia Campus. *Kinsources.net*. <https://www.kinsources.net/kidarep/dataset-103-tikuna-arara.xhtml>

Seifart, F., Fagua, D., Gasché, J., & Echeverri, J. A. (Eds.). (2009). *A multimedia documentation of the languages of the People of the Center*. Online publication of transcribed and translated Bora, Ocaina, Nonuya, Resígaro, and Witoto audio and video recordings with linguistic and ethnographic annotations and descriptions. In Dobes Archive. Nijmegen: DOBES-MPI. http://corpus1.mpi.nl/qfs1/media-archive/dobes_data/Center/Info/WelcomeToCenterPeople.html

PhD Dissertation

Echeverri, J. A. (1997). *The People of the Center of the World: A Study in Culture, History, and Orality in the Colombian Amazon*. The Graduate Faculty of Political and Social Science, New School for Social Research, New York. <http://www.bdigital.unal.edu.co/1600/>

Unpublished Professional Reports

Grupo de danza Kai Komuiya Uai, & Echeverri, J. A. (2019). Memorias del proyecto Ruakido komeki jiyode iemo iyaziki uiñoga: Con las canciones se alivia el corazón y se cuida el territorio de vida (p. 204). Leticia, Amazonas, Colombia: Instituto Imani, Universidad Nacional de Colombia, sede Amazonia. <http://doi.org/10.5281/zenodo.3755151>

Echeverri, J. A. (2013). Niñez y adolescencia indígena en Colombia: Situación de derechos y respuestas de los garantes. Unpublished Report. Bogotá: UNICEF. 180 pp. <http://doi.org/10.5281/zenodo.3780727>

Echeverri, J. A. (2010). Datos lingüísticos sobre los grupos aislados de la región del Puré. Unpublished Report. Bogotá: Amazon Conservation Team. <http://doi.org/10.5281/zenodo.3847992>

Echeverri, J. A., Montenegro, O. L., Rivas, M. P. & Muñoz, D. (1992). Informe de correrías por los ríos Putumayo Caraparaná e Igaraparaná. Unpublished report. Bogotá: Fundación Puerto Rastrojo. 278 pp. <http://doi.org/10.5281/zenodo.3780731>

Other non-peer-reviewed texts

- Echeverri, J. A. (forthcoming). Candre Yamacuri, Anastasia, 1962-2014 – Poder de mujer y conocimiento de hombre. En Ligia Simonian (org.), *Enciclopédia cooperativa das mulheres da Pan-Amazônia*, volume II. Belem: UFPR.
- Vivas Hurtado, S. (2020). Enokakuiedo y Komuiyarai: la sal de la vida (interview with Juan A. Echeverri). *Revista Universidad de Antioquia* (341): 70-81.
<https://revistas.udea.edu.co/index.php/revistaudea/article/view/344636>
- Echeverri, J. A. (2020). El Imani y la visión del rector Guillermo Páramo. *Notimani* (47): 5-7.
https://issuu.com/dcchicov/docs/notimani_47_final_16
- Echeverri, J. A. (2020). Recordando a Jorge Gasché (1940-2020). *Notimani* (44-45): 20-22.
https://issuu.com/dcchicov/docs/notimani_44_-_45_mayo_-_junio_20201
- Echeverri, J. A. (2019). Casa Hija: Un embrión de otra universidad posible. *Notimani* (42-43): 14-15.
https://issuu.com/notimani/docs/notimani_42_-_43_30_a_os
- Echeverri, J. A. (2016). Entrevista a Juan Alvaro Echeverri. *Revista Planeo* (28: Territorios Indígenas y Planificación, Junio).
- Echeverri, J. A., & Candre, A. (2014). Glosario de plantas, animales y expresiones. *Mundo Amazónico*, 5(1), 127–133.
<http://www.revistas.unal.edu.co/index.php/imanimundo/article/view/45745>
- Echeverri, J. A. (2014). Los indígenas: una población diversa y plurilingüe. En López-Arévalo, H.E., Montenegro, O. L. & Liévano-Latorre, L. F., *ABC de la biodiversidad* (pp. 26-27). Bogotá: Jardín Botánico José Celestino Mutis, Alcaldía Mayor de Bogotá & Universidad Nacional de Colombia.
http://ciencias.bogota.unal.edu.co/fileadmin/Facultad_de_Ciencias/Publicaciones/Archivos_Libros/Serie_Biblioteca_Jose_Jeronimo_Triana/ABC_de_la_biodiversidad_Lopez-Arevalo_H.F._O._Montenegro_L._F.-Lievano-Latorre2014.pdf
- Echeverri, J. A. (2014). Hasta siempre, Anastasia. *Notimani* (27): 2-4.
https://issuu.com/notimani/docs/notimani_27
- Echeverri, J. A. (2013). Pintas y afectos == Tinges and affections. En: Mejía, S., *Color Amazonia*. Bogotá: Mesa Editores. <http://doi.org/10.5281/zenodo.3781165>
- Seifart, F., Fagua, D., Gasché, J., & Echeverri, J. A. (2013). People of the Center: Highlights from the documentation of five Amazonian languages: drum communication and elaborate ritual texts. Poster presented at the conference Language Documentation: Past – Present – Future. Volkswagen Foundation, Hannover (Germany). <http://dobes.mpi.nl/posters/screen/americas-center-screen.pdf>
- Torres, H. & Echeverri, J. A. (2012). Labio paladar hendido y salud oral en La chorrera y Tarapacá. *Notimani* (25): 21-22. https://issuu.com/web-unal-amazonia/docs/notimani_33_final
- Echeverri, J. A. (2010). Salty Taste. *Trigger93* 1:16-21. New York.
- Echeverri, J. A. (2009). Testimonio. In Museo Nacional de Colombia (Ed.), *Llegó el Amazonas a Bogotá* (Catálogo de exposición). Bogotá: Museo Nacional de Colombia.
- Echeverri, J. A. (2008). Murió el cacique del Kilómetro 11. *Notimani* (15) :5. <http://issuu.com/web-unal-amazonia/docs/15notisep08>
- Echeverri, J. A. (2005). Notas sobre la alimentación entre los uitoto de la Amazonia colombiana. *Revista Salomón América* 31.
- Echeverri, J. A. & Pereira, E. (2004). Notas sobre el uso ritual de la coca amazónica. *Notimani* (11): 5-6. <http://issuu.com/web-unal-amazonia/docs/11noti-juli04>
- Echeverri, J. A. (2002). Nueva visión de la Amazonia. *Revista Parques con la Gente* 1:26-47.

Echeverri, J. A., Velasco, A., & Platarrueda, A. (1997). Se hace camino al andar: Un juego para aprender a caminar juntos. *Revista COAMA* (5):19-21. <http://doi.org/10.5281/zenodo.3780716>

TEACHING EXPERIENCE

Graduate courses

Etnografía para no-antropólogos: una exploración crítica en la interface arte-visión-aprendizaje (2019-2)
Cátedra de lenguas nativas ‘La lengua es espíritu’ (2018-1)
Cátedra Imani: Territorio, naturaleza y sociedad (2017-1)
Seminario de investigación (2003-1/2, 2004-1/2, 2007-1/2, 2008-2, 2012-1/2, 2013-1/2, 2014-1/2, 2016-1/2, 2017-1/2, 2018-1/2, 2019-1, 2019-2, 2020-2)
Seminario de investigación avanzado (2002-1/2, 2003-2, 2004-1/2, 2005-1/2, 2007-1/2, 2009-2)
Vida social in Amazonia (2004-2, 2007-2, 2008-2, 2009-2, 2010-2, 2011-2)
Historias y culturas amazónicas (2001-1, 2002-1, 2003-1, 2004-1, 2007-1/2, 2008-1, 2009-1, 2010-1, 2011-1, 2018-2, 2019-1)
Mito e historia (2002-2, 2003-1), Etnografía de los grupos indígenas del Trapecio Amazónico (2003-2), Personas, moralidad e identidad (2001-2), Teoría lingüística en antropología (2001-1), Etnografía de la comunicación (2004-2), Lenguaje y cultura (2005-1)

Undergraduate courses

Fundamentos de antropología (2011-2, 2012-1/2, 2013-1/2, 2014-1/2, 2016-1/2, 2019-1/2, 2020-2)
Introducción al contexto amazónico (2008-1, 2009-1)
Introducción a la antropología lingüística (2011-1)
Antropología especial: Poblaciones amazónicas (2005-2, 2007-1/2, 2008-1/2)
Laboratorio de investigación en antropología social (2003-1, 2004-1, 2007-1, 2018-2)
Teoría de las ciencias sociales (2004-1)

National Lectures

Cátedra Nacional *Jorge Eliecer Gaitán* ‘Amazonia colombiana: Imaginarios y realidades’ (2010-1).
Cátedra Brasil (2007-2).